

КЛИРЕНСИ РОСТЛАНУВЧАН ТРАКТОРЛАР КОНСТРУКЦИЯЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Ботиров Равшан Махкам ўғли

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети, “Тракторлар ва автомобиллар” кафедраси таянч докторанти

Мирвалиева Гавҳар Олимжон қизи

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети, “ҚХМ” факультети 2-босқич талабаси

Аннотация; Ушбу мақолада клиренси ростланувчан тракторлар конструкцияси бўйича жаҳонда олинган патентлар таҳлили ва уларнинг ўзаро фарқли жиҳатлари, камчиликлари ва устувор томонлари ҳусусида, шунингдек мазкур клиренси ростланувчан тракторларни қишлоқ хўжалигида хусусан пахтачиликда қўллашдаги аҳамияти ҳақидаги маълумотлар батафсил келтирилиб ўтилган.

Калит сўзлар; трактор, клиренс, ростланувчан, патент, орқа кўприк, пахтачилик, обойма, ричаг, конструкция, йишлоқ хўжалиги, пахтачилик

Адабиётлар ва патентларни кўриб чиқиш, дунёда бу бўйича қилинган ишлар натижалари, шунингдек, пахтачиликда серияли маҳаллий универсал қаторли тракторлардан, шунингдек, илғор хорижий ишлаб чиқарувчилардан фойдаланиш тажрибасидан келиб чиқиб, илмий тадқиқот ишларининг асосий йўналишлари ишлаб чиқилди ва уларнинг конструкциясини такомиллаштириш белгиланди.

Пахтадан фойдаланиш учун универсал қаторли тракторлар конструкциясини такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган йўналишлар янги ғоялар ва ишланмаларни излаш, шунингдек, тракторнинг манёвр қобилиятини ошириш мақсадида унинг олд ва орқа ўқлари конструкциясини такомиллаштириш бўйича техник ечимларни ўз ичига олади. қишлоқ хўжалигининг манёврлиги ва барқарорлиги. Шу билан бирга, пахта ва шу каби қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришнинг ўзига хос талаблари ва

хусусиятлари, шунингдек, трактордан йил давомида, жумладан, ноябрдан мартгача бўлган мавсумдан ташқари узлуксиз фойдаланиш зарурати асос қилиб олинди.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, республика аграр тармоғининг ҳозирги таркибий хусусиятлари (фермер хўжаликлари ва кластерлар, турли экин турларини етиштириш, мулкчиликнинг кўп шакллилиги ва бошқалар) ва республикадаги мавжуд иқтисодий ўсиш жараёнлари, хорижий инвесторлар ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини ушбу соҳага қизиқишига ҳамда сармоя киритишига сабаб бўлмоқда. Дехқончиликнинг янги усуллари ва уларни универсаллаштириш ҳисобига автотранспорт парки сонини қисқартиришга эътибор қаратиш. Бу, айниқса, фермер хўжалиklarининг транспорт ишлари ҳажмини дала ишлари билан бир хил тракторда олиб бориш ҳаракатларида яққол кўзга ташланади. Бироқ, бу саъй-ҳаракатлар ҳар доим ҳам муваффақият билан таъминланавермайди, айниқса пахта хўжалиklarида ҳам юқори , ҳам паст клиренсли тракторлар талаб қилинади. Тракторнинг агротехник қобилиятини ошириш йўналишида яратилган биринчи 4 ғилдиракли тракторлардан бири 4 ғилдиракли универсал экин қатор ораларига ишлов беришга мўлжалланган Т-40 ва Т-40М тракторлари бўлиб, ростланувчан клиренсга эга (1-расм) [1] .

1-расм. Т-40М универсал экин қатор ораларига ишлов берувчи трактор

Ушбу трактор учун олдинги кўприк клиренси 1 қўлда бураш механизми орқали тартибга солинади (2-расм) Ричаг бўғини 2 бурилиш қисмининг гардишини 3 гилдирак шпалининг гардиши 4 га иккита экстремал ҳолатда бириктириш орқали: юқори ёки пастки клиренс ҳолатлари ростланади. Бунда позициялар, бу тракторнинг олдинги кўпригининг клиренсини 500 дан 650 мм гача ўзгартиришга имкон беради. Аммо, бу тракторнинг орқа кўприги клиренсини ростлаб бўлмайди. Универсал қаторли экин тракторининг камчиликлари шундаки, унда қабул қилинган техник ечим фақатгина олдинги кўприк клиренсини ўзгартириш орқали, агротехнологик тирқишни 650 мм гача ўзгартиришга имкон беради. Пахтачиликда эса қатор ораларига ишлов беришда агротехнологик тирқишни 870 мм гача бўлган ораликда ўзгартириш керак бўлади. Бундан ташқари, ушбу тракторда бир клиренс ҳолатидан иккинчисига ўтиш жараёни машаққатли бўлиб, оралик гардишни қисмларга ажратиш ва йиғиш учун кўп вақт талаб этади, шунингдек, кўтариш воситалари (домкрат, кўтарувчи ва бошқалар) талаб қилинади.

а

б

Расм.2 Т-40 тракторининг олдинги кўприги клиренсини ростланиши, ростлашда фланес гардиши ва сапфанинг ўрнатишнинг умумий кўриниши (а) ва схемаси (б) :

1 - балка; 2 - қопқоқ; 3 - фланец гардиши; 4 – фланец сапфаси

Шуни ҳам таъкидлаш керакки , паст клиренсли версияда ғилдирак ўқиға нисбатан оралиқ гардишнинг трактор подшипник юзасига қараб айланиши туфайли улар орасидаги масофа, шунинг учун айланиш ритми ва трактор подшипникининг пастки нуқтаси. юзаси, кескин камаяди. Натижада, бу гардишнинг бегона нарсалар билан тўқнашиши эҳтимоли катта, шунинг учун тракторнинг ўтувчанлиги ёмонлашади. Юқори клиренсли ВЭС-45 автомобили ҳам маълум (3-расм), унинг олд ва орқа кўприги 1500 мм бўлган портал типидagi кўприклар [2].

Ушбу ноодатий тракторда трансмиссия махсус платформага ўрнатилади ва олд ва орқа рама ўқлари орқали портал типи шакллантирилади.

3-расм. Юқори клиренсли портал трактор ВЭС-45

Мазкур трактор юқори клиренсли трактор сифатида ишлаб чиқарилган. Юқори клиренсли версиядан паст клиренс ҳолатига ўтказиш учун у платформадан демонтаж қилинади ва олд ўқ ва орқа ғилдираклар билан жиҳозланган ва у анъанавий паст агротехник тирқишли универсал қаторли экин трактори сифатида ишлатилади. Олдингисидан фарқли ўлароқ, француз патенти [3] тракторнинг жуда ўзига хос конструкциясини таклиф қилади (4-расм), унда фақат орқа кўприк остидаги агротехник тирқиш ҳам охириги

узатма корпусини буриш орқали тартибга солинади, шу билан бирга ўқ остидаги агротехник тирқиш олдинги рама олдинги ғилдираклар таянчларини махсус гидравлик цилиндр билан тушириш ёки кўтариш орқали тартибга солинади. Ушбу конструкция агротехнологик тирқишни 600 мм га 1100 дан 1700 мм гача ўзгартириш имконини беради. Бироқ, бу энергия воситаси аввалгилари каби бир хил камчиликларга эга.

Ҳар бир ғилдиракнинг қўллаб-қувватловчи юзага индивидуал мослашуви унинг юқори ўтувчанлик қобилиятини таъминлайди. Бироқ, уларнинг кенглиги катта бўлганлиги сабабли, улар пахта йўлакларига сиғиши қийин. Бундан ташқари, улар мураккаб тузилишга эга бўлиб, пахтачиликда фойдаланишни чеклайди.

4-расм. Француз патентига мувофиқ ишлаб чиқарилган энергия воситаси; FR 2631586 юқори (а) ва паст клиренс (б) ҳолатларида

Кўпгина ҳолларда, чет эл тракторларида ғилдиракларнинг ўрнини орқа кўприкнинг ўқларига нисбатан ўзгартириш орқали клиренсни ўзгаришига эришилади. Япон патенти [4] бўйича ишлаб чиқарилган трактор (5-расм) ёрқин мисолдир. Ушбу трактор учун олд ва орқа ўқларнинг конструкцияси анонавий ўқ конструкциясидан биров фарқ қилади ва улар тракторнинг клиренсини икки ҳолатда ўзгартиришга имкон беради. Адабий ва патент

манбаларида рўйхатдаги камчиликларни қисман йўқ қиладиган ростланиши клиренс билан орқа кўприк ўқининг турли хил конструкциялари мавжуд.

**5-расм. Ростланувчан клиренсга эга ғилдиракли трактор,
JPS62273127A га мувофиқ юқори (а) ва паст клиренс (б) версияларида
ишлаб чиқарилган**

Патентда орқа ўқнинг ярим ўқи (6-расм) остидаги агротехник бўшлиқни ўзгартиришнинг янада соддалаштирилган версияси таклиф қилинган [5].

Орқа кўприкнинг ушбу конструкциясининг ўзига хослиги шундаки, унда клиренсни бир позициядан иккинчисига ўзгартириш охириги тишли корпусни 3 демонтаж қилмасдан ва орқа кўприк ўқи валлари *гильзаларига 1* ўрнатмасдан амалга оширилади. Яъни, маҳкамлагичларсиз, лекин *пружинали 4 иштифт 2* ёрдамида охириги кўзғалиш корпусининг нисбий ҳолатини ва орқа ўқнинг ярим ўқининг энгини ўрнатади. Кўриб чиқиш шунни кўрсатадики, адабиётларда ва патент манбаларида кўпинча паст ва юқори бўшлиқли универсал қаторли тракторларнинг жуда хилма-хил конструкциялари мавжуд. Аммо поғонасиз ростланиши клиренсга эга универсал қаторли тракторлар жуда кам учрайди. Шундай юқоридаги техник воситалардан бири, француз патенти FR 2631586 бўйича ишлаб чиқарилган, созланиши мумкин бўлган энергия воситасидир. Мазкур трактор клиренсини паст клиренсдан юқори клиренс ҳолатига ёки босқичсиз

ростлаш имкониятига эга эмас. Аксинча, белгиланган энергия воситаси эса пахта экинларини қатор ораларига ишлов бериш учун мослаштирилмаган.

6-расм. JPH02258404A Япония патенти бўйича юқори клиренс (а) ва паст клиренс (б) ҳолатида ишлаб чиқарилган клиренси ростланувчан ғилдиракли тракторнинг орқа кўприги : 1 – яримўқ гилзалари; 2 - иштифт; 3 – узатмалар қутиси корпуси; 4 - пружина; 5 - фланец

Европанинг етакчи давлатларининг сўнгги йиллардаги тажрибалари шуни кўрсатадики, бу йўналишдаги ишланмалар икки йўналишда кетмоқда. Улардан бирида тракторнинг юқори ўтиш қобилиятига юқори клиренсли портал олд рамаларига ўрнатиш, иккинчисида эса катта диаметрли олд ғилдиракларни ўрнатиш орқали эришилади. Биринчи йўналиш, масалан, JohnDeere томонидан амалга оширилган ишланмаларни ўз ичига олади . Бу компания 4440 модели ва 7400 модели 4 ғилдиракли тракторларга эга бўлиб, юқори ўтиш қобилиятига эга [6].

Фойдаланилган адабиётлар

[1] Ахмедов Ш.А. Применение на предпосевном бороновании почвы агрегата, составленного на базе трактора с регулируемым клиренсом //Ежемесячный международный научный журнал «European multiscience journal». Будапешт, Венгрия, 2018. №22. С.30.

[2] Ахметов А.А., Ахмедов Ш.А. Хлопководческий универсально-пропашной трактор с регулируемым клиренсом. Ташкент: Фан, 2016. 200 с.

[3] Патент Франции FR 2631586A1. Self-propelled vehicle, termed straddling-tractor, provided with hydraulic means for adjusting the ground clearance.

[4] Патент Японии JPS62273127 A. Adjusting device for axle shaft height of running vehicle.

[5] КуликЛ. Новые самоходные опрыскиватели RoGator-1100 // АСТРАLEND, 2013. №1. С.10-11.

[6] Матмуродов Ф.М. Вопросы создания трансформируемого колесного трактора/ / Инновационная техника и технология,2018. № 3. С.25-29.